

15th & 17th BISOP

15th & 17th Belgrade International Symposium on Pain

PROCEEDINGS

October 22-25, 2020 & May 13-14, 2022
Belgrade, Serbia

15. i 17. beogradski internacionalni simpozijum o bolu

ZBORNIK PREDAVANJA

Oktober 22-25, 2020. i maj 13-14, 2022.
Beograd, Srbija

Međunarodni Kongresi "BISOP" su akreditovani odlukom Zdravstvenog saveta Srbije za lekare, farmaceute, medicinske sestre i tehničare i to sa 10 bodova za pasivno učešće, 13 bodova za usmenu prezentaciju, 15 bodova za predavače pod akreditacionim brojem A-1-500/22, odlukom 153-01-/2022-01 od 07.03.2022. godine

15th & 17th Belgrade International Symposium on Pain

PROCEEDINGS

October 22-25, 2020 & May 13-14, 2022

Belgrade, Serbia

15. i 17. beogradski internacionalni simpozijum o bolu

ZBORNİK PREDAVANJA

Oktobar 22-25, 2020. i maj 13-14, 2022.

Beograd, Srbija

Editors/Urednici

Prof. Dušica Stamenković, MD, PhD

Prof. Nebojša Lađević, MD, PhD

Publisher/Izdavač

Serbian Pain Society, Belgrade, Serbia

For the publisher/za izdavača

Nebojša Lađević, MD, PhD

Editors/Urednici

Dusica Stamenkovic, MD, PhD Nebojša Lađević, MD, PhD,

Technical Editor/Tehnički urednik

Milan Bogdanovic

Printed by/Stampa Studio "Znak", Beograd

Circulation/Tiraž 800

2022.

Novi pristupi u lečenju hroničnog kancerskog bola

Nensi J. LALIĆ¹, Marko D. BOJOVIĆ²

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija; Klinika za torakalnu onkologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija ²Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija; Klinika za radiološku terapiju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

Apstrakt

Bol je peti vitalni znak u kliničkoj medicini, time je značaj terapije istog nespo- ran. Hronični kancerski bol predstavlja poseban entitet, time je i terapija istog za sve one stručnjake koje se svakodnevno susreću sa ovom vrstom pacijenata, kompleksna i izazovna kako u godinama iza, tako i u budućnosti. Koncept “kancer preživelih” iako po definiciji robustan, predstavlja onkološku stvarnost. Zahvaljujući neprektnu u svim onkološkim terapijskim modalitetima, broj ovih pacijenata će i dalje biti u porastu što nam daje obavezu da terapiju hroničnog kancerskog bola svakodnevno unapređujemo. Opioidi su i dalje osnovni terapijski izbor za lečenje jakog hroničnog kancerskog bola. U Republici Srbiji izbor “novih” opioidnih analgetika je dobar. Međutim upotreba istih je još uvek na niskom nivou, najviše zbog i dalje prisutnog fenomena opiofobije. Ra- zumevanje patofiziološkog mehanizma hroničnog kancerskog bola je kompleksno ali izvodljivo. Uz razumevanje istog, izbor terapije opioidima je lakši, a posebno ukoliko se stručnjaci iz ove oblasti opredele za neki od najnovijih vodiča terapije hroničnog kancerskog bola. Savremeni princip 5 As koji je predložila NCCN 2019.g. put je ka pravilnom terapijskom izboru. Primena četvorostepene skale u oceni i terapiji bola u odnosu na raniju trostepenu koju je dala SZO, je takođe put ka efikasnijoj analgeziji. Kontraverze u savremenom pristupu lečenju kancerskog bola postoje u vezi primene kanabinoida, pri čemu su poslednje preporuke protiv primene istih. Dokazano je da morfin i drugi opioidi imaju različite efekte na imuni system i to uglavnom negativan. Bol sa druge strane takođe ima negativan uticaj na imunološki sistem čoveka pa time i njegovo prisustvo uslovno rečeno može dovesti do progresije karcinoma. U uslovima kada nemamo drugih izbora za lečenje jakog kancerskog bola, opioidi ostaju osnov istog. S tim u vezi nada u prevazilaženje ove vrste problema stoji u danas prisutnom razvijanju novih neopiodnih molekula.

Cljučne reči: hroničan kancerski bol, opioidi, analgezija

Uvod

Uprkos poboljšanjima u razumevanju i lečenju hroničnog kancerskog bola, mnoge međunarodne i lokalno razvijene smernice i dalje navode da kod značajnog procenta onkoloških pacijenata bol nije adekvatno lečen. Poslednji objavljeni epidemiološki podaci od strane Svetske zdravstvene organizacije iz februara 2019.g pokazuju da su maligni tumori i dalje među vodećim uzrocima morbiditeta i mortaliteta širom sveta i bili su odgovorni za 18,1 milion novih slučajeva i 9,6 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Bol oseća 55% pacijenata koji imaju dijagnostikivano neko od malignih oboljenja i 66% pacijenata koji imaju uznapredovalu, metastatsku ili terminalnu bolest. Hronični kancerski bol može izazvati psihološku patnju u obliku anksioznosti, depresije, straha ili osećaja beznađa, a anksioznost i depresija mogu zauzvrat da pogoršaju bol. Cilj upravljanja bolom je ublažiti bol do nivoa koji omogućava prihvatljiv kvalitet života (1-4). Pristup lečenju hroničnog kancerskog bola je veoma različit među lekarima, različitim nivoima zdravstvenih ustanova kao i na globalnom nivou između različitih država. Međunarodna Komisija „Lancet“ čiji okvir delovanja je globalni pristup palijativnoj nezi sa posebnim osvrtom na terapiju hroničnog kancerskog bola, pozvala je zdravstvene sisteme i njihove lidere, uključujući akademike, da se pozabave takozvanom podelom u borbi protiv bolova od 10 do 90 – ako se zna da 10% najbogatijih zemalja poseduje 90% distribuiranog morfina -ekvivalentnih opioida (5).

Koncept „kancer preživeli“

Rano otkrivanje i napredak u onkološkom lečenju su izrazito poboljšani tokom poslednje četiri decenije. U tom vremenskom okviru i broj preživelih od karcinoma se povećao, te se procenjuje da u svetu živi preko 10 miliona „preživelih od karcinoma“. Transformacija u preživljavanju onkoloških bolesnika je upečatljiva; pacijenti sa dijagnostikovanim svim tipovima karcinoma 1971-72. imali su preživljavanje od 50% godinu dana nakon postavljanja dijagnoze, 2014. godine, jednogodišnje preživljavanje nakon postavljanja dijagnoze za sve tipove karcinoma se povećalo na 70,4%, a 10-godišnje preživljavanje nakon postavljanja dijagnoze iznosilo je 50 %. Iz perspektive definicije kancer preživeli i prisustva bola, definicija preživelih obuhvata period stadijum bolesti od postavljanja dijagnoze (kada je samo prisustvo tumora uzrok bola) preko stadijuma lečenja (koji takođe može da rezultira bolom), do stanja mirovanja ili izlečenja od bolesti (gde se često susreću uporni i na terapiju refraktorni oblici hroničnog kancerskog bola, najčešće neuropatskog porekla) (6). Kako se populacija preživelih od karcinoma širi, svim kliničarima, uključujući onkologe, lekare kućnog lečenja, specijaliste palijativne medicine i lekare primarne zdravstvene zaštite koji najčešće komuniciraju sa ovim pacijentima, biće potrebno novo znanje i veštine za implementaciju najboljih terapijskih rešenja za hronični kancerski bol. Pregled različitih uzroka bola kod „kancer preživelih“ pacijenata odnose na samu bolest i onkološki tretman. Patofiziologija

nastanka kancerskog bola je slabo shvaćena; međutim, nova laboratorijska istraživanja ukazuju na unakrsnu povezanost između aktivnosti kancerskih ćelija, imunološkog i nervnog sistema domaćina, kao važni potencijalni mehanizmi koji mogu biti široko relevantni za mnoge sindrome kancerskog bola (7). Uzroci kancerskog bola u „cancer survivors“ su označeni na Slici 1.

Slika 1. Uzroci hroničnog kancerskog bola. (6)

Hroničan kancerski bol ne predstavlja jedan entitet. Obuhvata čitav niz etioloških, patofizioloških i anatomske podtipova, a svi zahtevaju jedinstvenu deskriptivnu terminologiju, tehnike procene i modalitete lečenja. Reis-Pina sa saradnicima je prospektivno procenio adekvatnost terapije hroničnog kancerskog bola pomoću Pain Management Indeksa (PMI) kod 1802 pacijenata sa uznapredovalim/metastatskim solidnim tumorima u 110 onkoloških centara i odeljenja palijativnog zbrinjavanja ili hospisa, posebno posvećenih karcinomima i/ili lečenju hroničnog kancerskog bola. Studija je pokazala da su pacijenti i dalje klasifikovani kao potencijalno nedovoljno lečeni u 25,3% slučajeva (raspon 9,8% –55,3%) (8). Opioidi su osnovni lekovi za lečenje umereno jakog i jakog bola. Ostvaruju svoja dejstva vezivanjem za opioidne receptore (μ -mu, δ -delta i κ -kappa,) koji se nalaze u više regija mozga, kičmenoj moždini, ali i na perifernom nervnom sistemu. Zbog potencijalnih neželjenih dejstava ali i nepoznavanja osnovnih principa lečenja umerenog i jakog hroničnog kancerskog bola opiofobija je nažalost i

dalje visoko prisutna u svetu, posebno u zemljama u razvoju gde pripada i Republika Srbija. Upotreba opioida ili neupotreba predstavlja problem epidemioloških razmera i u SAD (9). Srbija se tradicionalno nalazi na niskom stepenu upotrebe opioida kao i većina zemalja u razvoju u odnosu na SAD, Centralnu Evropu, Englesku i Kanadu (10-12). Podaci globalne, nacionalne i regionalne upotrebe opioida data je studiji Chengsheng Ju sa saradnicima (Slika 2) (13).

Nemačka je na vrhu lestvice po upotrebi opijata, dok je procenat umrlih od eventualnih ozbiljnih neželjenih efekata najniži, postavlja se pitanje šta Nemačka radi bolje u odnosu na druge zemlje? U Nemačkoj postoji paradoks u povećanoj upotrebi opioida i smanjenju smrtnosti od predoziranja u odnosu na druge razvijene zemlje. To je postigla pažljivim odabirom i praćenjem pacijenata, boljim sistemom zdravstvene i socijalne zaštite, restriktivnijim merama zloupotrebe i pravilnom farmakološkom modulacijom bola (14).

U svetu, prepreke u adekvatnom lečenju hroničnog kancerskog bola odnose se na nejednaku primenu vodiča i preporuka lečenja koje su predložile različite onkološke i anesteziološke međunarodne organizacije. Ovakve takozvane „barijere“ za pravilno lečenje kancerskog bola sveobuhvatno su predstavljene u Evropskom žurnalu (European Journal of Pain) 2019. godine (15). Navodi se da je kod najmanje trećine onkoloških pacijenata neadekvatna primena terapije kancerskog bola u toku primene specifičnog onkološkog lečenja ili je neadekvatna i odložena neophodna primena opioida. Preporuka 4 koju je izdala NCCN (National Comprehensive Cancer Network) 2020. godine u svojim vodičima za tretman hroničnog kancerskog bola, iako uopštena, ona je osnova svih ostalih preporuka sa stepenom preporuke IA, a ona glasi: Pacijenti treba da dobiju prilagođen multimodalni tretman koji smanjuje bol i njegov uticaj na svakodnevni život i koji može uključivati kombinaciju lekova, nefarmakoloških tretmana, onkoloških intervencija, fizičke rehabilitacije i psihosocijalne ili duhovne podrške (16). NCCN je još 2019. dao sledeću preporuku – Cilj upravljanja bolom je da se optimizuje ishod lečenja bola u 5 dimenzija, koje se često nazivaju „5 As“: Analgezija: optimizuje analgeziju (ublažavanje bola); Aktivnost: optimizuje aktivnosti svakodnevnog života (psihosocijalno funkcionisanje), Neželjeni efekti (Adverse effect): minimizirati neželjene događaje, Aberantno uzimanje lekova: izbegavati aberantno uzimanje lekova (ishodi povezani sa zavisnošću), Uticaj (Affect): odnos između bola i raspoloženja (17).

Da li je morfin još uvek „zlatni standard“ u lečenju jakog hroničnog kancerskog bola?

Opioidni receptori se nalaze u celom telu čoveka, zato su neželjeni efekti opioida u suštini samo opioidni efekti. Šta čini „idealnim“ opioidom za upotrebu?

- Pouzdana efikasnost – bioraspoloživost i farmakodinamika
- Minimalni neželjeni efekti – manji i ozbiljni
- Bezbedan metabolizam i eliminacija

Slika 2. Poređenje upotrebe opioidnih analgetika individualno po zemljama i regionima u 2019. MME - milligram morphine equivalent (13)

- Širok spektar puteva primene i dostupnih formulacija
Morfin međutim ne ispunjava sve ove kriterijume!(18)

Sa tim u vezi neophodno je napomenutu da se u savremenom pristupu lečenju kancerskog bola u Republici Srbiji nekoliko godina unazad koriste dva nova oblika opioidnih analgetika. Tapentadol koji je nov centralni analgetik sa dvostrukim mehanizmom dejstva: μ opioid receptor agonist i inhibitor ponovnog preuzimanja noradrenalina -NRI- ima opioid sparing efekat, smanjuje broj neželjenih dejstava (GI), obezbeđuje uravnoteženu analgeziju, lako je prilagodljiv i prihvatljiv pacijentima, efikasan je u različitim bolnim stanjima: akutni, hronični, postoperativni, maligni, nemaligni, neuropatski i nociceptivni bol. Niža stopa gastrointestinalnih neželjenih efekata i ukupni povoljan bezbednosni profil tapentadola u poređenju sa drugim opioidnim analgeticima mogu biti od prednosti kod pacijenata sa karcinomom koji često pate od mučnine, povraćanja, zatvora ili drugih događaja koji dodatno smanjuju kvalitet njihovog života (19). Potraga za odgovarajućim lekom, zasnovanim na mehanizmima razvoja opioid indukovanom disfunkcijom creva (opioid-induced bowel dysfunction – OIBD), dovela je do upotrebe kombinacije jakog opioida sa antagonistom opioidnih receptora u lečenju pacijenata sa hroničnim kancerskim bolom i konstipacijom. Nalokson pokazuje mnogo jači afinitet prema opioidnim receptorima u crevnom zidu nego oksikodon. Njegovo periferno delovanje dovodi do poboljšanja funkcije creva i smanjenja problema opstipacije. Pored toga, nalokson se skoro u potpunosti eliminiše u jetri, dok se aktivni oblik oksikodona apsorbuje u krvotok i njegovo centralno analgetičko dejstvo je neometano. Klinička istraživanja potvrđuju da nalokson ne smanjuje efikasnost oksikodona protiv bolova u lečenju kancerskog bola, kao i nekancerskog bola. Kombinacija oksikodona sa naloksonom ostaje efikasan analgetik u ovom mehanizmu, istovremeno pokazujući značajan povoljan uticaj na profilaksu i lečenje OIBD-a (20–22). Osnovne kontraindikacije za upotrebu oksikodona/naloksona su disfunkcija jetre, nefrolitijaza, paralitički ileus, druga opstruktivna i inflamatorna stanja creva, pankreatitis, dijareja i preosetljivost na sastojke preparata. Važno je napomenuti da je maksimalna dnevna doza oksikodona/naloksona 160/80 mg dnevno.

Da li su WHO analgetske stepenice još uvek važeće?

Uprkos debati i ažuriranjima „dijagrama“ terapije bola „princip stepenica ili merdevina“ iz 1986, njegova obrazovnu vrednost i prednosti koje proizilaze iz njegovog korišćenja širom sveta su nesporne. Međutim, proširenje njegove upotrebe na druge vrste terapije bola je naišao na neke prepreke. Mnogi stručnjaci iz oblasti terapije bola smatrali su da je početak korak po korak nedovoljan i neefikasan za kontrolu intenzivnog bola i stoga je predložen brzi dijagram koji počinje direktno od koraka 3. Adaptacija analgetičkih merdevina za akutni i hronični bol maligne i nemaligne etiologije koji je ponuđen zasniva se na istim principima kao i original korišćenja „merdevina“

u pristupu terapiji bola. Ova revizija integriše u princip „merdevina“ i četvrti korak te uključuje u razmatranje primenu neurohirurških procedura kao što su moždani simulatori, invazivne tehnike, kao npr. nervne blokade i neurolize (npr. fenolizacija, alkoholizacija, termokoagulacija i radiofrekvencija). Ovaj prilagođeni model takođe ima primenu u pedijatriji kao i primenu u urgentnim stanjima akutnih bolnih stanja (23).

Lečenje hroničnog kancerskog bola u eri moderne onkologije

Postoji nekoliko potencijalnih novih „targeta“ za lečenje kancerskog bola. TRV130 je novi ligand koji proizvodi analgeziju bez ozbiljnih nuspojava i podnošljivosti sličnu onoj morfinu. IBNTxA je još jedno jedinjenje koje može da posreduje u snažnoj analgeziji sa značajno manjim rizikom od respiratorne depresije i gastrointestinalnih efekata ili efekata sličnih lekovima. Intenzitet osećaja bola pokazuje dnevne varijacije, sa najmanjom percipiranom varijacijom tokom noćnih sati. Ovo otkriće je dovelo do studija koje su ispitivale upotrebu melatonina za lečenje bola, za koji se čini da ispoljava analgetička svojstva delujući na MT2 receptor koji se nalazi u dorzalnom rogu kičmene moždine i u više oblasti centralnog nervnog sistema. Kvetiapin je atipični antipsihotik koji se koristi za lečenje nekih psihijatrijskih stanja koji je takođe pokazao potencijalna analgetička svojstva na životinjskim modelima i koštanim metastazama. Densosumab (Prolia®) je prvi odobreni lek za lečenje kancerskog bola kod koštanih metastaza. Antite-
lo tanezumab potencijalni je novi analgetik za lečenje kancerskog bola porekla koštanih metastaza, on blokira aktivnost molekula koji signaliziraju bol a koji se zove neuralni faktor rasta (Nerve growth factor - NFG) (24).

Da li kanabis-bazirani medikamenti imaju ulogu u terapiji kancerskog bola?

Uprkos rastućem interesovanju, potencijalnim koristima, ograničeno istraživanje o efikasnosti medicinske marihuana (medical Marijuana – MMJ) za lečenje hroničnih simptoma povezanih sa karcinomom i dalje postoji. U SAD, pojedine države imaju Medicinski program kanabisa (Medical Cannabis Program - MCP) upućen delimično za pacijente sa hroničnim, iscrpljujućim bolom koji se ne mogu adekvatno ili bezbedno lečiti konvencionalnim farmaceutskim lekovima. MCP su jedinstveni, ne samo zato što omogućavaju pacijentima da sami upravljaju svojim tretmanom kanabisa, već zato što deluju u suprotnosti sa saveznim zakonom SAD, što ga čini izazovnim za istraživače da koriste konvencionalne istraživačke dizajne za merenje njihove efikasnosti. Do danas nijedna studija nije koristila randomizovano kontrolisano ispitivanje za merenje efekata MMJ (25). NCCN vodiči za kanabis medicinske proizvode i njihovu upotrebu, objavljeni su 2019. godine i revidirani poslednji put u martu 2021. godine. Prema tim vodičima predlaže se: Nemojte nuditi sledeće, za lečenje hroničnog bola kod odraslih: nabilon, dronabinol, THC (delta-9-tetrahidrokanabinol) i kombinaciju kanabidiola (CBD) sa THC-om. Nemojte nuditi CBD za lečenje hroničnog bola kod odraslih osim u okviru kliničkog ispitivanja (26).

Opioidni analgetici i imunologija karcinoma – prijatelji ili neprijatelji?

Dokazano je da morfin i drugi opioidi imaju različite efekte na imuni sistem. Da bismo razumeli njihov uticaj na biologiju karcinoma, moramo razumeti normalne interakcije između imunih i tumorskih ćelija. Privučene i aktivirane citokinima i hemokinima, citotoksične T ćelije (CD4, CD8) i NK ćelije „ubijaju“ tumorske ćelije. Neke maligne ćelije mogu preživeti, ali sam rast tumora je inhibiran kontinuiranom imunološkom aktivnošću. Imunoselekcija („uređivanje“) ili genetska nestabilnost dovodi do selekcije manje imunogenih tumorskih ćelija, koje mogu „pobeći“. Citokini oslobođeni iz tumorskih ćelija i uključivanje inhibitornih imunih ćelija (kao što su Tregs ćelije) olakšava ćelijama tumora izbegavanje imunološke kontrole što dovodi do rasta tumora. Morfin (i drugi opioidi) mogu uticati na broj i funkciju imunih ćelija sa posledičnim inhibicijskim ili stimulativnim efektom na rast tumora i metastaziranje. Duža upotreba morfina povećava TGF β što dovodi do smanjenja IL-2 i IFN γ posredovanog MOR. IL-2 je posebno važan u sazrevanju i diferencijaciji CD4 β CD8 β ćelija i NK ćelijske aktivnosti, a samim tim i ovaj antiinflamatorni odgovor može dovesti do „promocije“ ćelija tumora. Međutim, uporedni studije su sugerisale da određeni opioidi mogu biti manje imunoaktivni sa manje potencijalnih „štetnih efekata“ koji utiču na imunološki nadzor tumorskih ćelija. Visoke stope prevalencije bola kod pacijenata sa karcinomom i odsustvo efikasnog alternativnog nonopioidnog režima, u mnogim slučajevima ostavljaju nas u dilemi. Napuštanje visoko efikasnih analgetika bez bilo kakve zamene je nehumano i time onemogućeno s obzirom na veoma značajan drugi dokazani mehanizam, odnosno negativan uticaj prisustva bola i stresa na imunološki sistem čoveka i time uticaj na progresiju karcinoma (27).

Zaključak

Hronični kancerski bol ostaje preovlađujući i jak za mnoge pacijente, posebno kod onih sa uznapređovalom bolešću. Efikasnost lečenja kancerskog bola u rutinskoj praksi malo se promenio u poslednjih 30 godina od objavljivanja pristupu terapiji bola od strane SZO. Postoji niz potencijalnih objašnjenja za ovo razočaravajuće stanje koje uključuje slabu procenu i klasifikaciju bola kod pacijenata sa karcinomom, sporo prevođenje osnovnih naučnih istraživanja u delotvorne kliničke intervencije, i posebno iz globalne perspektive, stanje gde zemlje u razvoju nemaju pristup jakim opioidima. Međutim, takođe je verovatno da će strategije za upravljanje kancerskim bolom koje se fokusiraju na promovisanje efikasnog ponašanja zdravstvenih radnika i pacijenata biti primenjivane i sprovedene sa istim prioritetom kao druge fiziološki zasnovane strategije. Davanje prioriteta povećanju samoefikasnosti i smanjenje interferencije kao primarni ishod u vidu numeričke ocene intenziteta bola, mogu omogućiti preciznije „upravljanje“ bolom kod onkoloških pacijenata.

Konflikt interesa: Autori odbacuju mogućnost postojanja konflikta interesa.

Literatura

1. Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M et al. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol* 2018 Oct 1;29(Suppl 4):iv166-iv191.
2. Swarm RA, Paice JA, Anghelescu DL, Are M, Bruce JY, Buga S et al. Adult Cancer Pain, Version 3.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw* 2019 Aug 1;17(8):977-1007.
3. WHO Guidelines for the Pharmacological and Radio therapeutic Management of Cancer Pain in Adults and Adolescents [Internet]. [cited 26 December 2021]. Available from: www.who.int/publications/i/item/978924155039
4. Italian Association of Oncologists (AIOM). Lineguida sulla Terapia del Dolore in Oncologia [Guidelines on Cancer Pain Management] [Internet]. [cited 15 January 2022]. Available from: <https://www.aiom.it/linee-guida-aiom-terapia-del-dolore-in-oncologia-2019>
5. Knaul FM, Farmer PE, Krakauer EL, De Lima L, Bhadelia A, Jiang Kwete X et al. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief-an imperative of universal health coverage: the *Lancet* Commission report. *Lancet* 2018 Apr 7; 391(10128):1391-1454.
6. Brown M, Farquhar-Smith P. Pain in cancer survivors; filling in the gaps. *Br J Anaesth* 2017 Oct 1;119(4):723-736.
7. Cox-Martin E, Anderson-Mellies A, Borges V, Bradley C. Chronic pain, health-related quality of life, and employment in working-age cancer survivors. *J Cancer Surviv* 2020 Apr;14(2):179-187.
8. Reis-Pina P, Acharya A, Barbosa A, Lawlor PG. Episodic Cancer Pain: Patient Reporting, Prevalence, and Clinicodemographic Associations at Initial Cancer Pain Clinic Assessment. *Pain Res Manag* 2020 May 22;2020:6190862.
9. Han B, Compton WM, Blanco C, Crane E, Lee J, Jones CM. Prescription Opioid Use, Misuse, and Use Disorders in U.S. Adults: 2015 National Survey on Drug Use and Health. *Ann Intern Med* 2017 Sep 5;167(5):293-301.
10. Schubert I, Ihle P, Sabatowski R. Increase in opiate prescription in Germany between 2000 and 2010: a study based on insurance data. *Dtsch Arztebl Int* 2013 Jan;110(4):45-51.
11. Cooper AJM, Willis J, Fuller J, Benecke H, Leighton-Scott J, Andersohn F et al. Prevalence and Incidence Trends for Diagnosed Prescription Opioid Use Disorders in the United Kingdom. *Pain Ther* 2017 Jun;6(1):73-84.
12. Fischer B, Varatharajan T, Shield K, Rehm J, Jones W. Crude estimates of prescription opioid-related misuse and use disorder populations towards informing intervention system need in Canada. *Drug Alcohol Depend* 2018 Aug 1;189:76-79.
13. Ju C, Wei L, Man KKC, Wang Z, Ma TT, Chan AYL et al. Global, regional, and national trends in opioid analgesic consumption from 2015 to 2019: a longitudinal study. *Lancet Public Health* 2022 Apr;7(4):e335-e346.

14. Bosetti C, Santucci C, Radrezza S, Erthal J, Berterame S, Corli O. Trends in the consumption of opioids for the treatment of severe pain in Europe, 1990-2016. *Eur J Pain* 2019 Apr;23(4):697-707.
15. Bennett MI, Eisenberg E, Ahmedzai SH, Bhaskar A, O'Brien T, Mercadante S et al. Standards for the management of cancer-related pain across Europe-A position paper from the EFIC Task Force on Cancer Pain. *Eur J Pain* 2019 Apr;23(4):660-668.
16. Schatz AA, Oliver TK, Swarm RA, Paice JA, Darbari DS, Dowell D et al. Bridging the Gap Among Clinical Practice Guidelines for Pain Management in Cancer and Sickle Cell Disease. *J Natl Compr Canc Netw* 2020 Apr;18(4):392-399.
17. Swarm RA, Paice JA, Anghelescu DL, Are M, Bruce JY, Buga S et al. Adult Cancer Pain, Version 3.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw* 2019 Aug 1;17(8):977-1007.
18. Ahmedzai SH. Improving pain experience in cancer patients. *J Pain Palliat Care Pharmacother* 2014 Mar;28(1):49-50.
19. Galiè E, Villani V, Terrenato I, Pace A. Tapentadol in neuropathic pain cancer patients: a prospective open label study. *Neurol Sci* 2017 Oct;38(10):1747-1752.
20. Ahmedzai SH, Leppert W, Janecki M, Pakosz A, Lomax M, Duerr H et al. Long-term safety and efficacy of oxycodone/naloxone prolonged-release tablets in patients with moderate-to-severe chronic cancer pain. *Support Care Cancer* 2015 Mar;23(3):823-30.
21. Sandner-Kiesling A, Leyendecker P, Hopp M, Tarau L, Lejcko J, Meissner W et al. Long-term efficacy and safety of combined prolonged-release oxycodone and naloxone in the management of non-cancer chronic pain. *Int J Clin Pract* 2010 May;64(6):763-74.
22. Löwenstein O, Leyendecker P, Lux EA, Blagden M, Simpson KH, Hopp M et al. Efficacy and safety of combined prolonged-release oxycodone and naloxone in the management of moderate/severe chronic non-malignant pain: results of a prospectively designed pooled analysis of two randomised, double-blind clinical trials. *BMC Clin Pharmacol* 2010 Sep 29;10:12
23. Ballantyne JC, Kalso E, Stannard C. WHO analgesic ladder: a good concept gone astray. *BMJ* 2016 Jan 6;352:i20.
24. Chwistek M. Managing Cancer Pain in an Era of Modern Oncology. *Pract Pain Manag* 2018;18(2).
25. Vigil JM, Stith SS, Adams IM, Reeve AP. Associations between medical cannabis and prescription opioid use in chronic pain patients: A preliminary cohort study. *PLoS One* 2017 Nov 16;12(11):e0187795.
26. Cannabis-based medicinal products. NICE guideline [NG144] [Internet]. [cited 25 January 2022]. Available from: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng144>
27. Wigmore T, Farquhar-Smith P. Opioids and cancer: friend or foe? *Curr Opin Support Palliat Care* 2016 Jun;10(2):109-18.